

*Cite cinco características do ciclo de vida do *Aedes aegypti**

Quais mosquitos podem transmitir o vírus da Chikungunya?

*Descreva os principais hábitos do *Aedes aegypti*. Qual a diferença entre o macho e a fêmea?*

Qual o agente etiológico da leptospirose? Quantos sorovares já foram identificados?

VETOR
CONSEQUÊNCIA
MISSÃO
INFECTO

2

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

VETOR
CONSEQUÊNCIA
MISSÃO
INFECTO

7

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 1 casa	Volte 1 casa

Descreva as quatro formas utilizadas para controle vetorial

Qual o modo de transmissão da Leptospirose?

VETOR

**MISSÃO
INFECTO**

10

Como os mosquitos encontram seus hospedeiros para se alimentar de sangue e seus criadouros para colocar ovos?

VETOR

**MISSÃO
INFECTO**

20

Defina manejo integrado de vetores

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 1 casa	Volte 1 casa

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

Cite 5 fatores ambientais que favorece proliferação do Aedes aegypti?

Cite 5 fatores ambientais que favorece a contaminação por Leptospirose

Cite os três estágios da fase aquática do *Aedes aegypti*.

***O *Aedes aegypti* foi erradicado no Brasil em 1955.
Certo ou Errado?***

VETOR
CONSEQUÊNCIA
MISSÃO
INFECTO

28

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

VETOR
CONSEQUÊNCIA
MISSÃO
INFECTO

30

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 1 casa	Volte ao início do jogo

A antibioticoterapia deve ser iniciada no momento da suspeita, não necessitando aguardar confirmação laboratorial de leptospirose

Qual esquema preferencial de terapia antirretroviral e quando deve ser iniciado?

Qual o volume diário de hidratação oral para um adulto suspeito de dengue?

Qual o esquema preferencial da PEP e qual a duração do tratamento?

TRATAMENTO
CONSEQUÊNCIA

MISSÃO
INFECTO

29

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

TRATAMENTO
CONSEQUÊNCIA

MISSÃO
INFECTO

23

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

TRATAMENTO

**MISSÃO
INFECTO**

19

***Benzilpenicilina benzatina
2,4 milhões UI, intramuscular,
dose única (1,2 milhões em
cada glúteo é o esquema
terapêutico de qual
estadiamento da sífilis?***

TRATAMENTO

**MISSÃO
INFECTO**

16

***Qual a principal forma de
tratamento atual para
hepatite C?***

Qual a população e o esquema terapêutico da PrEP sob demanda?

Quais os cinco critérios para alta hospitalar por dengue?

**TRATAMENTO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

19

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

**TRATAMENTO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

16

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 1 casa	Volte 1 casa

Qual a posologia do tratamento de hanseníase para adultos com peso acima de 50kg e qual a duração desse tratamento para um caso paucibacilar?

Qual é o esquema básico de tratamento para TB pulmonar em adultos?

Qual o tratamento para durante a fase aguda da Chikungunya com EVA moderada (4 a 6)?

Quais medicações fazem parte do esquema supervisionado de tratamento para hanseníase?

**TRATAMENTO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

12

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 1 casa	Volte 1 casa

**TRATAMENTO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

9

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

Qual é o exame padrão-ouro para o diagnóstico de tuberculose pulmonar e como ele é coletado? Descreva o passo-a-passo.

Descreva o passo-a-passo da prova do laço e quando ela é considerada positiva em adultos e crianças

*Quais os testes de imunodiagnóstico atuais para infecção latente pelo *Mycobacterium tuberculosis*?*

Os testes utilizados para diagnóstico da sífilis na prática clínica são divididos em dois grupos. Quais são esses grupos?

**DIAGNÓSTICO
CONSEQUÊNCIA**

MISSÃO INFECTO

1

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

**DIAGNÓSTICO
CONSEQUÊNCIA**

MISSÃO INFECTO

5

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

Teste não treponêmico importante para diagnóstico e monitoramento de tratamento, sendo sua queda considerada sucesso no tratamento.

Qual a principal manifestação clínica da chikungunya?

Qual o objetivo da Avaliação Neurológica Simplificada (ANS) no diagnóstico da hanseníase?

Quais as bases para o diagnóstico das hepatites virais?

**DIAGNÓSTICO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

18

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

**DIAGNÓSTICO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

24

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

DIAGNÓSTICO

**MISSÃO
INFECTO**

13

Avalie a baciloscopia de raspado dérmico e realize a classificação operacional da hanseníase

***Lóbulo da orelha direita: 3+
Lóbulo da orelha esquerda: 3+
Lesão ativa no braço direito: 2+
Cotovelo direito: 1+***

DIAGNÓSTICO

**MISSÃO
INFECTO**

15

Avalie a sorologia e defina qual a situação do paciente

***HBsAg: Reagente
Anti-HBs: Não reagente
Anti-HBc total: Reagente
Anti-HBc IgM: Não reagente***

DIAGNÓSTICO

**MISSÃO
INFECTO**

13

Avalie a baciloscopia de raspado dérmico e realize a classificação operacional da hanseníase

Lóbulo da orelha direita: 0+

Lóbulo da orelha esquerda: 0+

Lesão ativa no braço direito: 0+

Cotovelo direito: 1+

DIAGNÓSTICO

**MISSÃO
INFECTO**

15

Avalie a sorologia e defina qual a situação do paciente

HBsAg: Não Reagente

Anti-HBs: Reagente

Anti-HBc total: Não reagente

Anti-HBc IgM: Não reagente

**DIAGNÓSTICO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

13

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

**DIAGNÓSTICO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

15

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

Como a Hepatite C é transmitida?

Qual o modo de transmissão da Leptospirose?

**TRANSMISSÃO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

25

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

**TRANSMISSÃO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

21

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

Quais são os meios mais frequentes de transmissão do HBV?

A hanseníase é transmitida pelo ar, por meio de gotículas da saliva, tosse e espirros. Um único contato com o bacilífero é o suficiente para se contaminar?

Como é feita e o que facilita a transmissão da tuberculose?

***O sexo anal receptivo é o que apresenta menor probabilidade de de contágio por HIV.
Certo ou Errado?***

**TRANSMISSÃO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

14

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

**TRANSMISSÃO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

8

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

Após o contato com o *Micobaterium tuberculosis*, ele possui 4 destinos no hospedeiro. Descreva quais são esses destinos

O que significa Janela Imunológica e qual é o intervalo de tempo considerado?

O que é o setpoint viral e o que ele determina?

A ausência ou escassez de sintomatologia, dependendo do estágio da infecção, faz com que a maioria das pessoas não tenha conhecimento da infecção e possa transmitir aos seus contatos sexuais.

Certo ou errado?

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Permanece na casa	Volte 1 casa

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Ganha uma rodada extra	Volte 1 casa

***Paciente abandona tratamento
da TB***

***Campanha de testagem rápida
para HIV detecta 40 casos
novos***

***Paciente abandona tratamento
de sífilis***

***Ação da equipe de saúde
conseguiu recrutar e coletar 50
exames de escarro***

Ação no Jogo
*Fique 1 rodada sem jogar.
Reforce o papel da equipe na
adesão terapêutica*

Ação no Jogo
*Rodada extra
Reforce a importância de
conhecero status sorológicos
para IST's*

Ação no Jogo
*Fique 1 rodada sem jogar.
Reforce o papel da equipe na
adesão terapêutica*

Ação no Jogo
Rodada extra
*Reforce a importância de
realizar o exame quando há
tosse persistente*

Paciente com sífilis congênita nasce com malformações

Surto de dengue em bairro com alto índice de criadouros

Enchente e aumento nos casos de leptospirose

Surto de hepatite A em homens que fazem sexo com outros homens

Ação no Jogo
Volte 2 casas. Reflita sobre a importância do pré-natal e da prevenção vertical

Ação no Jogo
Volte 2 casas
Reforce as ações de combate aos criadouros do mosquito

Ação no Jogo

Volte 2 casas. Reforce as ações de Cuidado para letpospirose

Ação no Jogo

Volte 2 casas

Reforce a necessidade de vacinação

DESAFIO DUPLO

**MISSÃO
INFECTO**

22

Constitui-se numa apresentação clínica exclusivamente neural, sem lesões cutâneas e com baciloscopia negativa, o que representa um desafio diagnóstico.

DESAFIO DUPLO

**MISSÃO
INFECTO**

26

Cite 5 manifestações clínicas de cada fase da leptospirose

DESAFIO DUPLO

**MISSÃO
INFECTO**

22

This challenge card features a blue background with a microscope on the right and a progress bar on the left. The progress bar is a semi-circle divided into five segments: light blue, red, green, orange, and dark green. The text 'DESAFIO DUPLO' is in a yellow rounded rectangle at the top. The main title 'MISSÃO INFECTO' is in large, bold, orange letters with a dark blue outline. The number '22' is in a white box at the bottom right.

***O que é o Sarcoma de Kaposi?
Ele é característico de qual
doença?***

DESAFIO DUPLO

**MISSÃO
INFECTO**

26

This challenge card is identical in design to the one above, featuring a blue background, a microscope, a progress bar, and the text 'DESAFIO DUPLO' and 'MISSÃO INFECTO'. The number '26' is in a white box at the bottom right.

***O que significa o marcador
HBeAg no diagnóstico de
hepatite B?***

**DESAFIO DUPLO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

22

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 2 casas	Volte 1 casa

**DESAFIO DUPLO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

26

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 2 casas	Volte 1 casa

**DESAFIO DUPLO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

22

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 2 casas	Volte 1 casa

**DESAFIO DUPLO
CONSEQUÊNCIA**

**MISSÃO
INFECTO**

26

Ação no Jogo	
Acerto	Erro
Avance 2 casas	Volte 1 casa